

俊太郎という瞬く星

ユルク・ハルター

2024年11月13日に亡くなった日本の偉大な詩人、谷川俊太郎。作家でアーティストのユルク・ハルターは谷川を偲び、彼との20年以上に渡る詩作を通じてのかけがいのない交流を回顧し以下の追悼文を寄せてくれた。二人の詩人がとりわけパウエル・クレーの人と作品にたいする共感によって結ばれていたことが語られる。

「十億光年の孤独に / 僕は思わずくしゃみをした」—エドゥアルド・クロプフェンシュタインが日本語からドイツ語に翻訳した俊太郎の詩集『地球へのピクニック』に収められた詩の中のこの二行を2002年11月末に初めて読んだとき、私は遠く離れた東京に詩の同胞を見つけたと確信した。その数週間前、南アフリカのダーバンで、それまで知らなかった俊太郎に直接会う幸運に恵まれたときから、私はすでにそのことを予感していた。ダーバンで開催された「ポエトリー・アフリカ」というフェスティバルに、他の多くの詩人たちとともに私たちは招待されたのだ。オープニングの夜、当時71歳だった俊太郎の詩の軽妙さとパフォーマンスを介して立ち現れる思慮深さに私はすぐさま魅了された。聴衆に挨拶するため、俊太郎は着ていたTシャツにプリントされていた自作の詩を朗読したのだ。私は22歳で、これほど遠くまで旅したことがなかったので、すべての新しい印象に圧倒されたが、最も心を動かされたのは控えめな俊太郎にであった。

数週間後、スイスに戻った私は、直筆の献辞とともに彼の著書『地球へのピクニック』を受け取った。2005年春、私がスヌープ・ドッグを探しに行くという奇妙なドキュメンタリー映画のために東京に俊太郎を訪れるまで、私たちは時折連絡を取り合っていた。

俊太郎と私は彼の伝統的な日本家屋の居間の床に座り、庭に咲き誇る桜を眺めつつ、一緒に詩を作ってみてはどうかという話をした。緑茶もいただ

いた。私はまるで、極東の老師から学ぶという栄誉を与えられた西洋の駆け出しの引っ込み思案な空手家のような気分だった。

その後、私はベルンに戻り、ベルン在住の日系美術史家、奥田修が俊太郎と一緒に連詩の実験を始めてはどうかと勧めてくれた。奥田は、日本語からドイツ語への翻訳者としてエドゥアルド・クロプフェンシュタインを、ドイツ語から日本語への翻訳者として新本史斉を提案し、彼らに連絡を取ってくれた。そして、ずいぶんと長い時間をかけて、ときには休みを挟みながら電子メールで詩のやり取りを続けた。その結果、私たちの最初の共同詩集『話す水』が、2012年にチューリヒのセセッション出版から刊行された。

地球の中心は さらなる中心のまわりをまわる
何十億もの中心は 一つの中心から生まれ出る
それは詩人の頭の中 一本の竜巻の渦の中心に
彼は静かに佇んで この想像ににやりと笑う

私が連詩『話す水』の初めから三分の一くらいのところでこう書くと、俊太郎は次のように答えた。

石畳の上で回っている独楽を跳ね飛ばして
少年は自転車で橋へと走って行った

写真 中川正子
谷川俊太郎とユルク・ハルター
津田塾大学 2014年9月
© Masako Nakagawa

時空に滴ったインクのしみのような些細な情景
その一瞬も宿命に属している

2012年春、俊太郎は私たちの詩集の出版に合わせてヨーロッパを訪れた。スイスの新聞『ノイエ・チュルチャー・ツァイトゥング』は私たちが「元素の親和性」で結ばれていると評した。私たちはスイスとドイツで朗読会を催した。小さなツアーだったが私たちは各都市間は列車で一緒に移動し、ほとんど話すことはなかったが、笑い、遠慮がちにワインを飲み、旅の終わりに新しいアイデアについて語り合った。当時81歳だった俊太郎は、「同じことを繰り返したくない」と言った。俊太郎に何をやりたいのか尋ねてみると、「東京に来てください。現地で何か新しいものを作りましょう」と答えた。

俊太郎の意外な誘いについて考えを巡らすよりも前に、同じく2012年、何か、いやむしろ誰かが、私たちを引き合わせてくれた。それはパウル・クレー、いや彼の天使の絵であった。俊太郎と会話を重ねてわかったことだが、私たちは以前からクレーの絵に心を惹かれていた。私は幼い頃、祖母に美術館に連れられクレーを見て以来、ずっと好きだった。私と俊太郎はクレーの絵、なかでも線描から生まれた天使たちの軽やかなポエジーに魅了されていた。美術の世界では、天使はしばしば重々しく、キリスト教的な陰鬱さをともない、過剰なまでに意味を孕まれた存在で、ときにはキッチュで低俗でさえある。クレーの天使たちはといえば、ステレオタイプ化されることをごちなさそうに拒絶する独自の存在だ。クレーの天使の絵を介して詩的な対話をするために、俊太郎と私はまず、クレーの膨大な作品群からそれぞれ二つの作品を選んだ。そして天使像に触発されて各々で詩を書いた。続いてそれらの詩が翻訳され、相手の詩を読み、それに応答して詩を書いた。こうして詩的な対話を重ね八編の詩が出来上がった。インスピレーションの元となった四点のクレーの絵の図版と八編の詩と一緒に並べられて、2012年秋に刊行された『パウル・クレー 天使たち』に収録された。

私は俊太郎との約束を果たすべく、2014年東京に降り立った。同年9月8日から12日にかけて、東京の津田塾大学キャンパスの7号館にあるガラス張りの部屋で2冊目の本『48時間の詩』の元になる詩を私たちは書いた。俊太郎のアイデアで、彼は偶数時間の、私は奇数時間の詩を書いた。その場でフランツ・ヒンターエーダー・エムデが日本語からドイツ語に翻訳し、新本史齊がドイツ語から日本語に翻訳してくれた。この連詩のプロジェクトは、私が奥田修を通じて知り合った東京出身でチューリッヒ在住の美術史家である柿沼万里江がオーガナイズし、現場でも多面的にわたってサポートしてくれた。

そして俊太郎は02:00の順でこう書いている。

ふらふらと空を飛ぶ夢を見ている
という夢を見ながら不安になっている
俺は何重にも重なった夢を見ているのではないかと
覚めても覚めても覚め切らない夢

そして、私は03:00の順でこう答えた。

二人は違う刻に 互いを思う
だから空気だってビリビリッと来ない
同じ街で 同じ時間に
視線を落とすれ違うときにも

私たちの共同作『48時間の詩』は2016年にドイツ、ゲッティンゲンのヴァルシュタイン出版から上梓された。

俊太郎と私は、彼が2024年11月13日に亡くなるまで友好的に連絡を取り合っていた。しかし、最後に顔を合わせたのは2014年9月、津田塾大学の敷地内にある古木に囲まれた不思議なガラス張りの部屋だった。今でもその部屋の外から最後のセミの鳴き声が聞こえる。まるで何千匹ものセミが鳴いているようで、その鳴き声はポリフォニックな詩のようだった。

俊太郎は、私にとって最も重要な詩の師の一人であっただけではなかった。周囲に翻弄されるのではなく、芸術家として、常に自分の思うままに己の道を進むべきだということを私に確認させてくれた。そうして芸術家としての自由を守り、人間として生を営み、動き続けることができるのだ。

俊太郎のことは、全く脈絡なく滑稽な状況においてさえ、時折、思い浮かんでくる。例えば、昨年、花粉の多い春の夜に星を眺めていたとき、くしゃみをする間に彼のことを思い出したのだ。そして突然、俊太郎の詩の一節が耳に入ってきた：

何ごとを咬いても
すでに意味は生まれない
そのとき言葉は限りない
瞬く星の星のように¹

1 谷川俊太郎『コココーラ・レッスン』思潮社、1980年、80頁（谷川俊太郎『地球へのピクニック Picknick auf der Erdkugel』（エドゥアルド・クロプフェンシュタイン訳、Frankfurt: Insel Verlag, 1990）107頁。

*ユルク・ホルターによるドイツ語の追悼文はZwitscher-Maschine 17号に掲載された。本和訳は奥田修による。

*Der deutsche Nachruf von Jürg Halter erschien in der Ausgabe Nr. 17 der Zwitscher-Maschine. Die japanische Übersetzung wurde von Osamu Okuda angefertigt.

ユルク・ホルターは1980年ベルン生まれ。作家、スポークン・ワード・アーティスト、ビジュアル・アーティスト。同世代で最も有名なスイス人アーティストの一人であり、ドイツ語圏の新しいスポークン・ワード・ムーブメントの先駆者の一人でもある。ベルン芸術大学で美術を学ぶ。ヨーロッパ各地、アメリカ、アフリカ、ロシア、南米、日本で定期的に公演。他のアーティストとのコラボレーションも多い。本や音楽の出版、劇場や展覧会のための作品多数。
<https://www.juerghalter.com/>
(最終アクセス：2025年8月17日)

見えない贈り物

詩的対話

DAS UNSICHTBARE GESCHENK

EIN POETISCHER DIALOG

ユルク・ハルターと谷川俊太郎

日独翻訳：エドゥアルド・クロプフェンシュタイン

独日翻訳：新本史斉

JÜRIG HALTER UND SHUNTARŌ TANIKAWA

ÜBERSETZUNG JAPANISCH-DEUTSCH: EDUARD KLOPFENSTEIN

ÜBERSETZUNG DEUTSCH-JAPANISCH: FUMINARI NIIMOTO

2007年から2011年にかけて、ユルク・ハルターと谷川俊太郎は電子メールで連詩を書き、それは2012年に『話す水 Sprechendes Wasser』(Secession Verlag, チューリヒ)というタイトルで出版された。二人の詩人は引き続いて、詩的対話による文学的実験を続け、谷川俊太郎の詩集『クレアの天使』(講談社、2000年、独語訳は2011年にフラウエンフェルトのWaldgut出版から『天使の岩 Fels der Engel』のタイトルで刊行)を手本にして、クレアの多種多様な天使の絵の中から選んだ四点のデッサンを共同の素材とする詩を書いた。それらはドイツ語から日本語に、あるいはドイツ語から日本語へと翻訳され、両詩人はそれぞれの言葉で応答した。この詩的対話の結果、合計八編の詩が生まれ、今回初めて出版された。(2012年)

奥田修

追記 (2025年)

ユルク・ハルターと谷川俊太郎の詩的対話『見えない贈り物』は2012年の秋、ドイツ語と英語で出版された『パウル・クレア/天使たち』に収録されたが*、今回これまで未発表の日本語版を公開する運びとなった。ついてはご協力いただいたエドゥアルド・クロプフェンシュタインさんと新本史斉さんに心より感謝いたします。

Jürg Halter und Shuntarō Tanikawa schrieben von 2007 bis 2012 gemeinsam ein Kettengedicht per E-Mail, das 2012 unter dem Titel *Sprechendes Wasser* (Secession Verlag, Zürich) publiziert wurde. Die beiden Dichter setzen nun das literarische Experiment mit einem poetisch-visuellen Zwiegespräch zu den Engelbildern Paul Klees fort, dessen Ausgangspunkt ein Gedichtband von Shuntarō Tanikawa aus dem Jahr 2000 (dt. *Fels der Engel*, Waldgut Verlag, Frauenfeld, 2011) bildete. Halter und Tanikawa wählten für ihr poetisches Zwiegespräch aus dem umfangreichen Korpus von Klees Engelbildern jeweils zwei Werke aus, zu denen sie je ein Gedicht verfassten. Diese wurden nach der Übersetzung jeweils vom anderen Autor beantwortet. So entstanden im poetischen Dialog insgesamt acht Gedichte, die hier zum ersten Mal publiziert werden. (2012)

Osamu Okuda

Nachtrag (2025)

Der poetische Dialog zwischen Jürg Halter und Shuntarō Tanikawa, »Das unsichtbare Geschenk«, wurde im Herbst 2012 in deutscher und englischer Sprache in *Paul Klee. Die Engel* veröffentlicht*, und nun wird die bisher unveröffentlichte japanische Fassung veröffentlicht. Wir möchten uns ganz herzlich bei Eduard Klopfenstein und Fuminari Niimoto für ihre Unterstützung bedanken.

* Jürg Halter, Shuntarō Tanikawa, »Das unsichtbare Geschenk. Ein poetischer Dialog«, in: *Paul Klee. Die Engel*, Hrsg. Zentrum Paul Klee, Hatje Cantz, Ostfildern 2012, S. 97-103 / Jürg Halter, Shuntarō Tanikawa, "The Invisible Gift. A Poetic Dialogue", in: *Paul Klee. The Angels*, Hrsg. Zentrum Paul Klee, Hatje Cantz, Ostfildern 2012, S. 97-103.

bald flügge
1939, 965
Bleistift auf Papier auf Karton
29,5 x 21 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

もうすぐ翔べる

私は大地から生まれてきたのだろうか
それともあの果てしない大空から？
体はためらっている
心はとっくに空を飛んでいるのに
体は絹の下着が忘れられない
バウムクーヘンが忘れられない

木のようにこの星に根を下ろせたら
宇宙で迷子になることもないのに
だがほんとは体の重みは
心の軽さと一体なのだ
ふるさとはどこなのか
夜ごと体と心は夢で語り合う

乳房と翼

私は大地と大空の狭間で生きる生きもの
春に目覚めるとき
私の足はぬかるみを楽しみ
私の目は見知らぬ彼方へと注がれるだろう

俊太郎

おひさまの光はまだ届いている
でもぼくはどんどん沈んでいく
1メートルごとに—そんなことありえる？—
小さく小さくなっていく

いまは暗い海に沈み
感じとっている
体が小さくなるだけでなく
むしろ変わってゆくのを

天涯孤独の真珠となって沈んでいく
すると闇のどこかしらで
なじみの貝がぱくりと口を開き
まよわずそこで一休みする

ぼくはもう砂粒
意識もおぼろ…
もはや終わりはなく
あるのは変身ばかり

ユルク

Bin ich denn aus der Erde geboren
oder aus jenem unendlichen All?
Der Körper zaudert unschlüssig
Während das Herz schon längst durch den Himmel fliegt
kann der Körper die Berührung des Seidenhemds
den Geschmack des Baumkuchens nicht vergessen

Könnte ich wie ein Baum Wurzeln schlagen auf diesem Stern
würde ich mich nie im Weltenraum verirren
Doch in Wahrheit sind die Schwere des Körpers
und die Leichtigkeit des Herzens eins
Heimat wo ist sie?
Nacht für Nacht unterhalten sich Körper und Herz im Traum

Brüste und Flügel
Ich bin ein Wesen das lebt zwischen Erde und All
Zur Zeit des Frühlingserwachens
werden meine Füße freudig im Schlamm waten
und meine Augen sich auf unbekannte Fernen richten

Shuntarō

Noch erreicht mich das Licht der Sonne
doch sinke ich tiefer und werde
– aber, wie kann das sein? –
kleiner mit jedem Meter

Im dunklen Meer sinke ich nun
und spüre meinen Körper
wie er nicht nur kleiner
vielmehr anders wird

Als Perle sinke ich mutterseelenallein
irgendwo in der Dunkelheit öffnet
eine vertraute Muschel sich
kehre ohne zu zögern ein

Schon werde ich zum Sandkorn
verliere mein Bewusstst ...
es gibt kein Ende, nur:
das Verwandeltsein

Jürg

大いなる庇護のもとに

1939 JK 77 unter grossem Schutz

unter grossem Schutz
1939, 1137
Kreide auf Papier auf Karton
29,5 x 20,8 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

ねえ誰かここにマティアスがいたの見なかった？
いなくなったんじゃないかっても心配なんだ
ちょっとここで待ってておかあさんに言われて
ついさっきまであそこのベンチに座ってたはずなんだ

への字に曲げた口元からは
ひざの上にひらいてた
スパイダーマンの漫画まで
つーと ガムが白い糸を張っていたー
もしやそいつにつかまって
色とりどりの世界にスルリと
なんて考えたのかなあ

あれ見てごらん あの子あんなところで
高い屋根の端っこでやってるみたいに
灰色の縁石の角っこでゆらゆらしてるー
通りの向こうで母さんがまっ青になって
呼んでいる声が聞こえないのかな？
とはいうもののまったく心配は無用
マティアスは今日も大いなる庇護のもとにあるのだから

ユルク

マティアスは覚えている
お母さんのおなかの中にくわりのこと
宇宙船の中でのようにふんわり浮かんで
どの星に行くのかなあと思っていた

怖くはなかった
気持ちにまだ名前がなかったから
言葉はおなかの外にしかなかったから
ただ満ち足りてマティアスは浮かんでいた

何も見えないのに
何も聞こえないのに知っていた
世界が自分を抱きしめてくれることを
時には息苦しくなるほどの強さで

だがいつかマティアスも知るようになる
ころぶこと ひっかかれること わめくこと
好きな子に嫌われること 迷子になること
限りなく開かれた空の下で

俊太郎

Hat jemand hier vielleicht Matthias gesehen?
Ich fürchte sehr, wir haben ihn verloren
eben noch, da sass er doch auf jener Bank
wo seine Mutter ihn kurz warten hiess

Bis zum Spiderman-Comic
das geöffnet auf seinen Knien lag
zog er weisse Kaugummi-Fäden
aus seinem schiefen Mund –
vielleicht stellte er sich
das Hinübergleiten an diesen
in die bunt gezeichnete Welt vor

Oh, seht nur, dort balanciert er ja
wie am Rand eines Hochhausdaches
auf der grauen Bordsteinkante –
hört er nicht weit unten von der Strasse
seine Mutter verzweifelt nach ihm rufen?
Obwohl, Grund zur Sorge gibt es eigentlich keinen
denn Matthias steht auch heute unter grossem Schutz

Jürg

Matthias erinnert sich
wie er im Bauch der Mutter lag
weich eingehüllt schwebend wie in einem Raumschiff
er dachte bei sich: Zu welchem Stern geht die Reise?

Angst hatte er nicht
weil er für Gefühle noch keine Namen hatte
weil es Wörter nur ausserhalb des Bauches gab
er schwebte ganz einfach in sich ruhend

Obwohl er nichts sah
obwohl er nichts hörte wusste er
dass die Welt ihn sicher im Arm hielt
wenn auch manchmal mit erstickender Kraft

Aber irgendwann lernt Matthias auch dieses kennen:
Umfallen Zerkratztwerden Schreien
Zurückweisung durch ein Kind das man gern hat sich Verirren
unter einem unendlich offen stehenden Himmel

Shuntarō

Engel, noch weiblich
1939, 1017
Kreide auf Papier auf Karton
35,5 x 25,4 cm
Privatbesitz USA
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee,
Bern, Archiv

天使、いまなお女

身体にもなっていない
瞬きもしていない

沢山の人間に夢見られた
ほんのつかの間の夢

でもこれではもうもたない
誰も息していないのだから

重みにはもう十分に義理はつくした
地に縛られた心はついに舞い上がる

ユルク

線は生き残る
n次元が2次元にまで引き算されても
かるやかに進み
ほがらかに伸びて
しなやかに曲がりくねり
いつかたっぷりと困っている
誰のものでもない架空の領土を

そこの原住民は言わずと知れた
アマゾンのうから
翼もつほと

俊太郎

Das ist weniger als ein Körper
kaum ein Wimpernschlag

Ein flüchtiger Traum
von vielen geträumt

Das hält nicht mehr
da atmet niemand aus

Der Schwere ist Genüge getan
ein träges Herz fliegt endlich auf

Jürg

Linien überleben
selbst von n Dimensionen bis auf zwei Dimensionen subtrahiert
rücken sie leicht voran
ziehen sich heiter dahin
krümmen und schlängeln sich wendig
umgrenzen irgendwann in weitem Bogen
ein imaginäres Territorium das keinem gehört

Die Ureinwohner daselbst – versteht sich
sind Sippen von Amazonen
mit Flügeln versehene Mösen

Shuntarō

*Ein Engel überreicht
das Gewünschte*
1913, 138
Feder auf Papier auf Karton
12,8 x 19,8 cm
Privatbesitz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee,
Bern, Archiv

天使は望んだものを与えてくれる

引っ搔いて紙を傷つけるのは
空白と和解したいから
その傷からにじみ出た血は
すぐにかさぶたになって
揺れる心の動きを線でなぞる

ペンが描かなかった白
空中と地上
与えるものと受けるもののあいだにある隙間
その緊張にひそむ目に見えない贈りもの
それは祈りによってしかもたらされないのか

だが画家の内面は画面よりはるかに多義的だ
フラ・アンジェリコとは無縁の諧謔
画と和解する方法を今度は見る者が手探りする

俊太郎

いつもいつもまっしろな紙
そしてまだ書かれていない中身を
繰り返し繰り返しめくり続ける
そんなことよりずっと簡単なのは
紙飛行機を折りあげ
窓からすいと飛ばして
ついと散歩に出かけること
するとそれはふとしたひらめきとなって
ひらりと足元に舞い降りる
そうやってぼくは謎をほぐしてゆく
「おやおやまだあるの、まっしろな紙が？」
ともかくも頭には風が吹きぬけた

ユルク

Ein Papier ritzen und verletzen
geschieht aus dem Drang nach Versöhnung mit der Leere
Aus dieser Wunde sickerndes Blut
verkrustet sogleich und zeichnet linienförmig
die Bewegung des zitternden Herzens nach

Was der Stift nicht darstellte: das Weiss
Luftraum und Erdoberfläche
die palte zwischen Geber und Empfänger
das unsichtbare Geschenk verborgen in dieser Spannung
Kann es denn nur aufgrund von Gebeten überreicht werden?

Jedoch: Das Innere des Malers ist unendlich vielfältiger als die Bildfläche
Ein Scherz ohne geringsten Bezug zu Fra Angelico?
Nun muss der Betrachter Wege der Versöhnung mit dem Bild ertasten

Shuntarō

Immer wieder das weisse Papier
und das Wenden dessen, was
noch nicht geschrieben steht
viel leichter wäre es doch
ich faltete einen Flieger
würfe ihn aus dem Fenster
und ginge ein wenig spazieren
bis er als beglückender Einfall
vor meinen Füßen wieder landete
und so entfaltete ich dann ein Rätsel:
»Nanu, noch immer ein weisses Papier?«
Immerhin: Den Kopf, den hätte ich gelüftet

Jürg